

MAHMUD KOSHG'ARIYNING "DEVONI LUG'OTIT TURK" ASARI**Jumayeva Muslima Madaminjon qizi****Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti****Gumanitar fanlar fakulteti****O'zbek tili va adabiyoti 1-bosqich talabasi****Email: muslimajumayeva307@gmail.com****+998937405605****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15410487>**

Annotatsiya: Maqolada XI asrning til olimi Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asari, uning yaratilish tarixi va uning o'rganilishi haqida yozilgan. Mahmud Qoshg'ariyning tilshunoslikka oid qarashlari haqida ham ayrim ilmiy yondashuvlar tasvirlangan.

Kalit so'zlar: qiyosiy tilshunoslik, lug'at, lingvistika, devon, atama.

Til-millatning ma'naviy boyligidir. Til nafaqat muomala vositasi, balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Shu boisdan insoniyat paydo bo'libdiki til insonlar bilan yonma yon yashab, insonlar tomonidan o'rganilib unga oid ilmiy asarlar, turli xil nazariyalar bundan tashqari tilning yangidan yangi sohalari paydo bo'lib kelmoqda. Qadim zamonlardan beri bizning yurtimiz buyuk alloma va olimlar beshigi hisoblanadi. Qaysi bir sohaga nazar tashlasak, o'sha fanda katta yangiliklar yaratishgan va qaysidir fan asoschilaridir. Shu jumladan tilshunoslik sohasida ham bir qancha asarlar yozilib, ilmiy izlanishlar olib borgan va ushbu izlanishlar natijasida bir qancha tilshunoslikning yangi sohalarni yaratishgan. Shu o'rinda Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asari tilshunoslik sohasida o'ziga xos ahamiyatga egadir.

Koshg'ariy hayoti haqida yagona manba uning o'z qalamiga mansub asarlaridir. Bizga ma'lum ma'lumotlarga ko'ra, u Qoraxoniylar davlatida, qoraxoniylar sulolasiga aloqador zodagon oilada tug'ilgan.[1] Qoraxoniylar davlatidagi ichki nizolar tufayli vatanini tark etib, 15 yil davomida atrofdagi qardosh xalqlar orasida yurishga majbur bo'lgan, pirovardida Bag'dodga yetib borgan. Koshg'ariy Bag'dodda olimlar o'rtasida turkiy xalqlar va ularning tillariga katta qiziqish borligini kuzatgan, shu sabab bu mavzuda ikki asar yozishga qaror qilgan.

Ushbu asar muqaddima va lug'at qismidan iborat bo'lib, Markaziy Osiyo xalqlari madaniy hayotida alohida o'rinni egallaydi. Chunki, olim asarga dunyo xaritasini ham ilova qiladi va Kichik Osiyodan to Xitoy hududlarigacha cho'zilib ketgan hududlarda yashagan turkiy xalqlar tarixi, geografiyasi, etnogenezi, urf-odatlarini, turmush tarzi va madaniyati to'g'risida g'oyatda qimmatli ma'lumotlarni beradi. Asarda turkiy qavm-urug'lar: qipchoq, o'g'uz, yamak, boshqirt, basmil, qay, yaboku, tatar, qirg'iz, chigil, yag'mo, tuxsi, igroq, jaru, jambil, uyg'ur, tangut, tabg'ochlardan tashqari fors, arab, xitoy va rus xalqlari haqida ham ma'lumotlar bor. Shunisi muhimki, "Devonu lug'atit turk" shaharlarda so'g'd-turk ikki tilliligi rasmiy holat bo'lganligi Mahmud Koshg'ariyning asarida ham qayd etilgan[2].

Turkiy xalqlar tarixiga oid qadimiy afsona va rivoyatlar, 300 ga yaqin maqol va matallar, hikmatli so'zlar, 700 satrdan oshiq she'riy parchalar ushbu asar sahifalaridan o'rin olgan. She'riy parchalarning ko'p qismi turkiy xalqlar og'zaki ijodiga xos to'rtliklardan iborat. Ammo «Devon»da keltirilgan she'riy satrlardan 150 satrga yaqini islom davri she'riyatiga xos bo'lgan

«bayt» tipidagi masnaviy, qasida, gʻazal, qitʼa parchalari boʻlib, ularni Koshgʻariy oʻzi ham koʻpincha «bayt» deb ataydi. Kitobda 7 ta epik doston, ishqiy qoʻshiqlar, pandnomalar, koinot yaratilishiga oid asotir, sheʼrlar, tabiat manzaralari tasviri, madhiyalar, falsafiy mushohadalar uchraydi. Koshgʻariy devonida keltirilgan VIII—XI asrlarga oid turkiy sheʼriyat namunalari u yoki bu darajada aruz vazniga oʻtish moyilligi seziladi. Aruzning rajaz, ramal, munsarih, hajaz, basit, qarib, muta qarib vaznlari turkiy sheʼriyat namunalari ishlatilgan boʻlib, ayniqsa rajaz bahridan keng foydalanilgan. Bunday sheʼrlarni muallif oʻzi alohida urjuzalar deb nomlaydi. Ular turkiy xalq sheʼriyatida keng tarqalgan boʻlib, bu bahr ohangi turkiy sheʼriyat tabiatiga moye kelishidan boʻlsa kerak[3].

«Devon»dagi epik doston-qoʻshiqlar koʻproq jangnoma xarakterida boʻlib, baʼzi yirik parchalarga shartli ravishda «Tangutlar bilan jangnoma», «Oʻygʻurlar bilan jangnoma», «Yabaku bilan jangnoma» deb nom qoʻyilgan. Ular oʻz mazmuniga koʻra arablarning johiliya davridagi qabilalararo janglari tasvirlangan epik rivoyatlariga oʻxshab ketadi, faqat arablarda bu janr nasriy, turkiy xalqlarda esa sheʼriy shakl ustundir. Ularda turkiy elatlarning shijoati, qiyinchiliklarga bardoshi, jasurligi, harbiy hiylalar, siyosiy kurash, elparvarlik, mardlik, hikmat, mexr va qahr tuygʻulari jonli, chaqnoq misralarda tavsif etilgan. Shu bilan birga qabilaviy boshboshdoqlik, oʻzaro nizo-adovatlardan oʻkinish, birlashishga, ittifoqqa intilish mayllari ham sezilib turadi. Buyuk turk xoqonligining tushkunlik holati, yagona birlashtiruvchi gʻoyaning yetmasligi ushbu qoʻshiqlar koʻproq islomdan ilgari ogʻzaki sheʼriyat namunalari ekanidan darak beradi. Qadimgi epik qoʻshiqlardan «Devon»da saqlangan ikki yirik asar koʻpchilikning diqqatini tortib keladi. Bulardan biri «Ali Er Tunga marsiyasi» va ikkinchisi — «qish va yoz» munozarasidir. Marsiya 44 satrdan iborat. Unda maʼlum maʼnoda turkiy el oʻzining sevimli qahramo-ni, xoqoni va yoʻlboshchisigagina emas, boy berilgan imkoniyatlari, parchalangan elati, tushkunlikka yuz tutgan turkiy imperiyadagi maʼnaviy yoʻlsizlik holatiga ham koʻz yosh toʻkadi, motam qiladi. Bu qoʻshiq xalq ogʻzaki ijodidagi «yigʻi» janrining adabiy lashgan namunasi desa boʻladi. «Qish va yoz» munozarasi turkiy munozara janrining bizgacha yetib kelgan birinchi yorqin namunasi boʻlib, unda turkiy elatlarning butun tabiati, yashash, tafakkur tarzi, sevinchlari, qaygʻulari batafsil aks etgan. Ayniqsa, tabiatga mexr goʻzal ifoda topgan. Asar majoziy tasvirlar, tashbehlar, istioralar, jonlantirish va yengil kinoyalarga boy. Uni oʻqiganda chorvador turkiy elatlar hayoti, faoliyati, tabiiy muhit koʻz oldingizda yaqqol gʻavdalanadi:

Alin topu yashardi

Urut oʻtin yashirdi,

Koʻlning suvin kushardi,

Sigir buva mungrashur.

Mazmuni:

Togʻ boshlari yashardi,

Qurugʻ oʻtni yashirdi,

Koʻl suvlari toshurdi,

Sigir, buqa maʼrashur.

Bu bahor tasviri. Qish tasviri aksincha:

Keldi asin asnayu,

Qozqa toʻpal usnayu.

Kirdi budun qusnayu,

qara bulit ko'krashur.

Mazmuni:

Keldi shamol huvillab,
Bo'ron bo'lib g'uvillab,
Xalq titrashur uvillab,
Qora bulut guldirar.

Bu manzaralar chorvadorlar hayoti uchun islomdan oldingi davrda ham, keyinchalik ham xarakterli edi. Bu janrda jangnoma va marsiyalar singari dramatism ruhi juda kuchli. Shu bilan birga romantik surur ham mavjud.

Devonda islom davr she'riyati asosan ishqiy, falsafiy-didaktik, madhiyaviy qasida va she'r namunalari bilan namoyon bo'lgan. Unda ham mazmun, ham shakliga ko'ra Ahmad Yugnakiy dostoniga asos bo'lgan to'rtidiklarni eslatuvchi «aaba» qofiyali o'n bir hijoli parchalar uchraydi:

Yag'a erur yo'liguqin nangi tavar,
Bilig eri yig'isin nelik sevar,
Tavar yig'ib suv aqin indi saqin,
Ko'rum kabi izisin qo'di suvar.

Mazmuni:

Dushman erur insonga molu tovar,
Olim odam yovini qanday sevar,
Mol yig'ishni sel kelish deb
Mol egasini tosh kabi yumalatar.

«Devon»dagi birgina madhiyaviy qasidadan parcha ayol kishiga — malikaga bag'ishlangan. U tashakkurnoma yo'sinda yozilgan bo'lib, aruz vaznining «munsari» bahriga to'g'ri keladi. Falsafiy-didaktik kasida va masnaviylar pandnoma yo'sinida bo'lib, turkiy elatlar ma'naviyatiga xos bo'lgan bunday yo'nalish «Devon»da ko'proq aks etgan. Ularda ilm o'rganish tashviq etiladi, jaholat, kibru havo qoralanadi, saxovat va himmat, mehmondo'stlik ulug'lanadi, mol-dunyoga hirs qo'yish, baxillik va ochko'zlik fosh qilinadi, ota-onani hurmatlash, ularning so'ziga quloq osishga da'vat etiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, "Devoni lug'atit turk" turkiy tildagi so'z yasalişini chuqur o'rganish imkonini beruvchi keng qamrovli asardir. Lug'at turkiy til haqidagi tushunchamizni shakllantirishga yordam berdi va uning so'z boyligini kengaytirishda muhim rol o'ynadi. Kitob turkiy til va tilshunoslikni o'rganishga qiziquvchilar uchun muhim manba hisoblanadi. Qoshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asari turkiy tilshunoslik uchun qimmatli manba bo'lib, turkiy tilni shakllantirgan so'z yasalişini, tuzilişini va ijtimoiy lingvistik omillar haqida tushuncha beradi. Uning hissasi boshqa tilshunoslar va akademiklarga ta'sir ko'rsatdi va uning tadqiqoti turkiy tilshunoslik sohasidagi zamonaviy tadqiqotchilar uchun muhim ma'lumotnoma bo'lib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Doniyorov A. X. Markaziy Osiyo xalqlari tarixshunosligi / Darslik. Toshkent: NIF MSH, 2020. 107-108-betlar.
2. F. Van Donzel, ed (1997). "Al-Kâshgharî" (inglizcha). The Encyclopedia of Islam. IV. Leiden—New York: E. J. Brill.
3. Numonjohnovna, E. N., Oybekovna, K. S., & Ugli, B. B. B. (2019). Paralinguistic features of the written language: problems of classification. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 116-118.
4. Kemal H. Karpat, Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays, (Brill, 2004), 441.
5. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of introducing blockchain technology in digital economy developing conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
6. Nasimxon Rahmonov O'zbek adabiyoti tarixi. "Sano-standart" nashriyoti. Toshkent-2017.